
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SETOR DA SAÚDE

Digital transformation in the healthcare sector

Anidene Maria da Silva Ferreira¹

Adani Cusin Sacilotti²

RESUMO

Este artigo tem como objetivo apresentar as etapas de um programa de projetos voltado à transformação digital em instituições do segmento hospitalar, por meio da adoção dos padrões da HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) — organização que oferece certificações em tecnologia da informação em saúde, baseadas no modelo EMRAM (Electronic Medical Record Adoption Model), o qual mede o nível de maturidade digital das instituições de saúde. O programa visa à implementação de prontuários eletrônicos e outras tecnologias digitais voltadas à melhoria da gestão e da assistência em saúde. Entre os principais benefícios, destacam-se a melhoria na precisão diagnóstica, o acompanhamento mais rápido e seguro dos pacientes, a redução de custos operacionais, o acesso ágil às informações clínicas e o aumento da disponibilidade de serviços de saúde. Apesar dos avanços, ainda existem desafios significativos a serem enfrentados, como a segurança dos dados, a interoperabilidade entre sistemas, a capacitação de profissionais, a aquisição de equipamentos e recursos tecnológicos e a desigualdade no acesso à tecnologia por parte dos usuários. Além disso, as mudanças culturais, tecnológicas e de processos nas instituições de saúde — ainda recentes nesse segmento — encontram barreiras relacionadas à baixa adesão às inovações e às restrições financeiras, especialmente em organizações dependentes de recursos públicos. Esses fatores tornam os projetos mais extensos e complexos, exigindo esforços adicionais de gestão e engajamento das equipes no propósito da mudança cultural, como a transição para o modelo paperless (sem uso de papel). A implementação de práticas que aumentem a segurança do paciente requer maturidade organizacional, planejamento estratégico e monitoramento contínuo de resultados, por meio de indicadores de gestão e painéis operacionais. Conclui-se que a transformação digital é essencial para a construção de sistemas de saúde mais eficientes, sustentáveis e centrados no paciente, demandando uma abordagem estratégica e colaborativa entre governos, instituições e empresas do setor.

Palavras-chave: Prontuário eletrônico, HIMSS, EMRAM.

ABSTRACT

This article aims to present the stages of a project program focused on digital transformation in hospital institutions through the adoption of HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) standards — an organization that offers health information technology certifications based on the EMRAM (Electronic Medical Record Adoption Model), which measures the level of digital maturity in healthcare institutions. The program proposes the implementation of electronic medical records and other digital technologies aimed at improving management and healthcare delivery. Among the main benefits are enhanced diagnostic accuracy, faster and safer patient monitoring, reduction of operational costs, agile access to clinical information, and an increase in the availability of healthcare services. Despite these advances, significant challenges remain, such as data security, system interoperability, professional training, acquisition of technological equipment and resources, and inequality in users' access to technology. In addition, cultural, technological, and process changes within healthcare institutions — still recent in this sector — face barriers related to low adoption of innovations and financial constraints, especially in organizations dependent on public funding. These factors make projects more extensive and complex, requiring additional efforts in management and team engagement to foster cultural change, such as the transition to a paperless model. Implementing practices that enhance patient safety requires organizational maturity, strategic planning, and continuous monitoring of results through management indicators and operational dashboards. It is concluded that digital transformation is essential for building more efficient, sustainable,

¹ Graduando, FATEC, annefsm_@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-9899-8672>

² Mestre, FATEC, adani.sacilotti@fatec.sp.gov.br, <http://lattes.cnpq.br/1946752186834343>, <https://orcid.org/0009-0001-3845-7036>

and patient-centered healthcare systems, demanding a strategic and collaborative approach among governments, institutions, and companies in the sector.

Key-words: Electronic medical record, HIMSS, EMRAM.

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A transformação digital tornou-se um tema muito discutido no ambiente organizacional nos últimos anos, porém nem todos possuem compreensão clara do que esse fenômeno representa, especialmente em termos acadêmicos (Carvalho *et al.*, 2021). Transformação digital caracteriza-se pela introdução de mudanças no meio social e nas organizações por intermédio da adoção de tecnologias digitais (Vial, 2019). Ainda, pode ser compreendida pelas mudanças na forma como uma organização utiliza tecnologias digitais para criar e ofertar valor ao mercado (Verhoef *et al.*, 2021). Importante destacar de acordo com o Mapa da Transformação Digital dos Hospitais Brasileiros (2024) que em hospitais privados esse movimento tem avançado mais rapidamente no que tange os estágios de adoção digital adotados pelo EMRAM, os hospitais públicos e filantrópicos responsáveis por atender a maior parte da população brasileira enfrentam desafios significativos nesse processo.

A digitalização na área da saúde pública no Brasil com a implantação de novas tecnologias da informação e abordagens gerenciais tem aumentado. A modernização dos sistemas de saúde é uma necessidade para que se possa melhorar a qualidade dos serviços e garantir o acesso à saúde para todos. A incorporação de novas tecnologias e dispositivos permitem a qualificação dos processos de trabalho, aumentando a eficácia e eficiência dos serviços. O avanço da tecnologia tem permitido a implantação de diversas soluções digitais que melhoram o atendimento, a segurança dos pacientes e o acesso aos serviços (Dias, 2015).

Se tem como objetivo apresentar as orientações da certificação HIMSS como norteadora da transformação digital em hospitais públicos e filantrópicos no Brasil, discutindo seus benefícios, limitações e perspectivas de adoção. Serão abordados os critérios exigidos pela certificação, os desafios enfrentados por essas instituições e exemplos de boas práticas utilizadas para a implementações no país e no mundo, contribuindo para a construção de um sistema de saúde mais eficiente, digitalmente maduro e centrado no cuidado ao paciente.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

De acordo com a HIMSS (2022) o EMRAM é um modelo de avaliação em oito estágios (0 a 7), que mede o grau de adoção e uso do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) em instituições de saúde. Cada estágio representa um nível crescente de integração tecnológica, interoperabilidade e uso

de dados clínicos estruturados. No estágio 0, não há praticamente nenhuma digitalização significativa, enquanto no estágio 7, o hospital opera de maneira completamente digital, com suporte avançado à decisão clínica, troca eletrônica de informações e analytics em tempo real (HIMSS, 2023).

Segundo o manual de diretriz de validação HIMSS Solution (2022v04), a adoção de tecnologias clínicas associadas aos estágios mais avançados do EMRAM está correlacionada com melhores desfechos clínicos, como redução de erros médicos e aumento da eficiência operacional. Da mesma forma, estudos apontam que a utilização efetiva de PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente) pode contribuir para maior segurança do paciente e apoio à tomada de decisão baseada em evidências.

A HIMSS destaca que a jornada digital de uma instituição não depende apenas da implementação tecnológica, mas também de fatores como governança clínica, capacitação dos profissionais, segurança da informação e interoperabilidade (HIMSS Analytics, 2022). Além disso, o avanço nos níveis do EMRAM exige a adoção de funcionalidades críticas, como prescrição eletrônica (CPOE), sistemas de apoio à decisão clínica (CDSS), integração com laboratórios e farmácias, e análise preditiva de dados clínicos. O uso de tecnologia da informação para reduzir erros, ou seja, uso do CPOE—Computerized Physician Order Entry, que pode ser traduzido como “prescrição eletrônica”. Claudio Giulliano Alves da Costa, CEO da Folks Consultoria, explica que se trata de um recurso do sistema de prontuário eletrônico através do qual o médico realiza a prescrição de medicamentos, pedidos de exames, cuidados de enfermagem e outras solicitações. Vários países evoluíram o CPOE e hoje a tecnologia já é segura, com a incorporação de alertas e controles que evitam o erro do profissional, além disso, tem interface amigável, facilitando o uso efetivo por parte dos médicos através da adesão a normas internacionais, tais como o modelo da certificação da HIMSS, o CPOE deve possuir recursos de segurança e apoio à decisão clínica, tais como prescrições padrões vinculadas a protocolos clínicos, alertas de interação de medicamentos, alimentar, laboratorial, alergias e dose, reforçando a segurança da prescrição eletrônica.

O EMRAM, oferece uma estrutura abrangente para avaliar a maturidade dos sistemas de prontuário eletrônico (EMR) nas instituições de saúde. Composto por 8 estágios que vão desde a pré-adoção até a otimização do EMR, o modelo delinea a evolução da adoção e uso do EMR. Desenvolvido em colaboração com médicos e especialistas em TI de saúde em todo o mundo, o EMRAM se integra perfeitamente aos fluxos de trabalho clínicos. Facilita avaliações comparativas do progresso do EMR entre as organizações. Conseqüentemente, serve como uma ferramenta vital

para as entidades de saúde avaliarem e aprimorarem sua implementação de EMR, elevando o padrão de atendimento ao paciente.

Uma visão geral dos 8 estágios de maturidade do modelo de adoção de prontuário eletrônico, uma estrutura foi desenvolvida pela Healthcare Information and Management Systems Society para avaliar a adoção e implementação de sistemas de prontuário eletrônico (EMR) em organizações de saúde. Estágio 0 (sem sistema EMR em vigor): representa um estágio em que nenhum sistema EMR está em vigor. Este é o nível de linha de base; todos os outros níveis são julgados contra ele.

- Estágio 1 (adoção de EMR - incompleto): neste estágio, a organização começou a implementar EMRs, mas ainda não atingiu a adoção total. A organização pode estar em processo de seleção de um sistema EMR ou pode já ter implementado um sistema EMR, mas ainda está no processo de treinamento da equipe e integração do EMR ao fluxo de trabalho clínico.

- Estágio 2 (adoção de EMR - parcial): a organização adotou totalmente os EMRs no fluxo de trabalho clínico nesta fase. Todos os membros da equipe são treinados sobre como usar o sistema EMR e o usam diariamente para apoiar o atendimento ao paciente. O EMR é integrado em todos os aspectos do fluxo de trabalho clínico da organização.

- Estágio 3 (adoção do EMR - concluído): o EMR é usado para rastrear dados e tendências do paciente ao longo do tempo e é usado para apoiar a tomada de decisões baseada em evidências. Todos os médicos usam o sistema para armazenamento de dados do paciente, suporte à decisão clínica, prescrição eletrônica e outros recursos.

- Estágio 4 (otimização de EMR - incompleto): neste estágio, os EMRs estão sendo usados para melhorar a segurança do paciente. O EMR rastreia dados e tendências de segurança do paciente e apoia os esforços para melhorar a segurança do paciente. O sistema pode ser usado para armazenamento de dados do paciente, suporte à decisão clínica, prescrição eletrônica e outros recursos. No entanto, pode haver problemas de entrada de dados duplicados ou a interface do usuário pode ser melhorada.

- Estágio 5 (otimização de EMR - parcial): neste estágio, o sistema EMR está em vigor e sendo usado em todo o seu potencial. Foram introduzidas algumas melhorias em áreas identificadas como necessitando de melhorias; por exemplo, o sistema pode ser usado para armazenamento de dados do paciente, suporte à decisão clínica, prescrição eletrônica e outros recursos. A interface do usuário pode ter sido aprimorada ou a entrada de dados duplicados pode ter sido eliminada.

- Estágio 6 (otimização de EMR - concluído): neste estágio, os EMRs estão sendo usados para transformar os cuidados de saúde. O EMR apoia os esforços para transformar a prestação de cuidados de saúde por meio de iniciativas de melhoria de qualidade baseadas em dados.

- Estágio 7 (EMR completo; troca de informações de saúde externa; e análise de dados, governança, recuperação de desastres, privacidade e segurança): as organizações neste estágio avaliam sua experiência com EMRs e fazem planos para seu uso ou expansão contínuos. Os sistemas EMR são usados para atendimento clínico, com funcionalidade total, integração em todo o continuum de atendimento e suporte à decisão baseado em evidências.

Segundo a Techinpulse (empresa brasileira autorizada na consultoria da certificação HIMSS) o processo de certificação é criterioso e estruturado em diversas etapas que envolvem:

Autoavaliação, onde a instituição preenche um questionário para identificar seu nível atual de maturidade digital segundo os critérios da HIMSS. O questionário de autoavaliação oficial da HIMSS é composto por 252 questões que fazem o levantamento da maturidade digital da instituição de saúde de forma objetiva e é dividido em 5 sessões de áreas de foco conforme mostra a figura 1.

Planejamento e adequações, onde, com base nos resultados da autoavaliação, a organização pode planejar melhorias, adoção de tecnologias e mudanças nos processos;

Submissão à HIMSS, quando após estar confiante de que atende aos requisitos do nível desejado, a instituição submete um pedido de validação oficial;

Visita e auditoria técnica, com representantes da HIMSS realizando uma auditoria presencial (ou virtual, em alguns casos) para validar os critérios técnicos e operacionais;

Certificação oficial, concedida após aprovação, onde o hospital recebe o selo de certificação correspondente ao nível atingido.

Figura 1: Áreas de foco.

Fonte: Techinpulse (2024).

- Todo o processo exige o envolvimento de diferentes áreas, TI, equipe clínica, gestão hospitalar, compliance e segurança da informação e pode durar de alguns meses a mais de um ano, dependendo da estrutura e maturidade do hospital, conforme demonstrado na figura 2.

Figura 2: Etapas programa de projetos certificação HIMSS.

Fonte: Techinpulse (2024).

Sobre o questionário de avaliação da instituição que será submetida a prova de certificação a HIMMS utiliza a metodologia de pontuação de escala Likert, as respostas da avaliação são tabuladas para derivar a realização de cada estágio e em relação ao modelo geral. Para atingir um determinado estágio, uma organização deve atender aos requisitos mínimos e pontuar 70% ou mais para a realização geral do estágio em que se propõe e de todos os estágios anteriores na escala de estágio de 1 a 7. O resultado do questionário de diagnostico trazendo o percentual atingindo relacionando as etapas HIMSS, apresentado na figura 3.

Figura 3: Modelo de tabulação de resultado do questionário.

Palco	Captura de dados e troca de informações de saúde	Envolvimento do paciente	Análise de saúde e medição de resultados	Gestão de resiliência	Adoção do usuário clínico
Realização de palco	0	0	0	1	1
Porcentagem de realização	51%	17%	42%	26%	57%
Estágio 7	45%	12%	40%	17%	35%
Estágio 6	31%	27%	67%	16%	48%
Estágio 5	47%	0%	11%	18%	48%
Estágio 4	55%	25%	8%	15%	70%
Estágio 3	52%	N/A	50%	35%	81%
Estágio 2	65%	N/A	50%	42%	75%
Estágio 1	69%	N/A	25%	82%	100%

Fonte: Techinpulse (2024).

A EMRAM HIMSS Solution, setor responsável pelas certificações do seguimento hospitalar na HIMSS, exige que para atingir o Estágio 6, a organização deve ser pontuada no estágio 6 do EMRAM e passar com sucesso por um processo de validação formal por uma equipe de revisores da HIMSS na etapa de certificação demonstrado na figura 2. O Estágio 7 do EMRAM pode ser alcançado se o hospital tiver sido validado com sucesso como Estágio 6 do EMRAM e puder demonstrar que alcançou resultados clínicos aspiracionais e baseados em evidências, estratégias significativas de envolvimento do paciente e resultados de desempenho excepcionais e um processo de validação formal e especialistas no assunto selecionados pelo HIMSS são necessários. No Brasil Techinpulse e

Folks ambas habilitadas para acompanhamento e o cadastro formal do hospital na plataforma de credenciamento da HIMSS que deve ocorrer desde a etapa do diagnóstico de maturidade digital, até a última etapa que é a visita dos consultores da HIMSS nos Estados Unidos onde ocorre se aprovado a certificação.

De forma geral a HIMSS através do documento de diretriz de validação(2022v4) preconiza que ao final da etapa de planejamento e execução e implementação dos projetos de todas as áreas de foco e de acordo com as necessidades apontadas através dos levantamentos na etapa de diagnóstico, seja iniciado então a etapa de certificação que prevê o processo típico de validação EMRAM composto de duas etapas, uma teleconferência de planejamento de pré-avaliação e uma visita de validação. Quando chegada essa fase, isso quer dizer que todos os recursos físicos e tecnológicos já estão implementados, o pessoal já está engajado e a análise dos resultados já foi iniciado pelas equipes envolvidas em todo o processo.

A chamada de planejamento e pré-avaliação é usada para revisar a agenda, discutir o escopo da validação, resolver quaisquer questões pendentes e confirmar a data de validação e se a validação será presencial ou virtual. Para os níveis 6 e 7 a validação são obrigatoriamente presenciais. A visita de validação incluirá uma apresentação de abertura seguida de conversas com vários departamentos do hospital. Também incluirá entrevistas com pessoal clínico (enfermeiros, médicos, farmacêuticos, profissionais de saúde aliados etc.) para validar os processos em uso no que se refere ao EMR e ao ambiente tecnológico geral. Na conclusão da visita, a equipe de revisão anunciará a decisão oficial de validação e conduzirá uma discussão resumida dos pontos fortes observados na organização e das oportunidades de melhoria. O processo de validação é uma oportunidade para a organização avaliar-se em relação as capacidades prescritas pela EMRAM. Depois de validado com sucesso, seu status será validado por três anos e no decorrer desse período a HIMSS entrará em contato antes da data de vencimento para iniciar o processo de revalidação. Para as organizações que atingirem o estágio 7 a HIMSS faz esse reconhecimento também durante a apresentação dos prêmios EMRAM na conferência global. Informações sobre a revalidação, anúncio público e cerimônia de premiação serão fornecidas após a conclusão bem-sucedida da validação.

O presente artigo foi construído através de documentos oficiais da HIMSS adquiridos em consultas no site oficial, conversas com consultores da empresa Techinpulse e principalmente na vicência de um programa de projetos de alguns hospitais que estavam passando pelo processo de certificação em diferentes níveis enquanto funcionária da tecnologia da informação de uma

organização hospitalar e consultora de prestação de serviços da iniciativa privada de desenvolvimento de software e de suporte a transformação digital em organizações hospitalares. Os materiais e as pesquisas adquiridas nesta jornada, serviram de suporte para o referencial teórico e a vivência nos projetos do programa oficial HIMSS sustentaram a organização do material destinado a esse artigo além de sustentar a discussão dos resultados a seguir.

3 RESULTADOS

3.1 Intercâmbio e interoperabilidade de informações de saúde

A organização deve demonstrar que tem capacidade para trocar dados clínicos e informações com pacientes, organizações externas e equipes de saúde especializadas (instalações de reabilitação, instalações de cuidados de longa duração), mesmo que não exista organizações externas que não tenham a mesma capacidade de EMR. Neste caso, a falta de troca real de informações por si só não impedirá que a organização atinja o nível 7 da certificação HIMSS. A capacidade pode ser comprovada demonstrando que a organização pode produzir Registro de Continuidade de Cuidados (CCR) ou Arquitetura de Documentos clínicos Consolidados (C-CDA), ou documentos semelhantes. O compartilhamento de registros de pacientes com pacientes e prestadores de cuidados ao longo da jornada de atendimento (mediante consentimento do paciente) deve ser demonstrado.

A demonstração das capacidades reais de troca de informação pode ser através da identificação das entidades privadas e/ou públicas de HIE com as quais a organização está envolvida e de quais dados estão sendo trocados e quaisquer benefícios historicamente alcançados. Alternativamente, a organização poderá demonstrar a troca de informações com outras organizações de saúde não afiliadas (externas), por exemplo, outras organizações, neste cenário deve-se descrever quais dados estão sendo trocados e como os dados recebidos são incorporados ao EMR da organização. O impacto e o valor da troca de informações e dados devem ser claramente articulados e ilustrados com exemplos podendo ser exigido durante a visita documentos de implementação e testes de códigos como demonstrado na figura 6. Nos países que possuem repositórios nacionais eletrônicos de dados de paciente ou bases de dados de pacientes, espera-se que uma organização da fase 7 tenha a capacidade de trocar dados dos pacientes com estes repositórios nacionais utilizando uma interface de dados bidirecional de forma segura e automatizada.

Figura 6: Trecho de documento de testes de uma integração entre sistemas.

Documento de Teste de Integração SISAC x API MV

Objetivo:

Realizar testes de integração com a API da MV, validando o envio dos dados obrigatórios para o correto registro de documentos no sistema MV.

Descrição:

Durante os testes, foram simulados envios de documentos contendo informações do paciente e os metadados exigidos pela API, respeitando os formatos e estrutura exigidos. Abaixo, segue o exemplo de payload JSON utilizado:

```
json
{
  "attendance_id": "123456",
  "birth_date": "12/04/1985",
  "full_name": "JOÃO DA SILVA",
  "mother_name": "MARIA DA SILVA",
  "cpf": "12345678900",
  "documents": [
    {
      "created_at": "2025/07/22 10:45:00",
      "finished_at": "2025/07/22 11:15:00",
      "object_id": "DOC00123",
      "raw": "<base64_do_documento>"
    }
  ]
}
```

Campos Enviados:

Campo	Descrição	Formato Esperado
attendance_id	Código do atendimento no sistema MV	Texto (string)
birth_date	Data de nascimento do paciente	dd/MM/yyyy
full_name	Nome completo do paciente	Texto (string)
mother_name	Nome da mãe do paciente	Texto (string)
cpf	CPF do paciente	Apenas números (string)
created_at	Data/hora de criação do documento	yyyy/MM/dd HH:mm:ss
finished_at	Data/hora de finalização do documento	yyyy/MM/dd HH:mm:ss
object_id	Identificador único do documento enviado	Texto (string)
raw	Conteúdo do documento em Base64	Texto codificado

Fonte: Sisac Sistemas (2024).

3.2 Envolvimento do paciente

O envolvimento do paciente é definido como entender e atender as necessidades, valores e metas de saúde personalizadas do paciente individual, oferecendo ao paciente a escolha de prestação de cuidados, incluindo consultas de atendimentos de atendimentos virtuais habilitadas digitalmente, tele saúde e/ou autogestão habilitada digitalmente. Cada um destes tipos de modelos de prestação de cuidados varia amplamente entre os sistemas de saúde globais, mas cada uma destas opções de prestação de cuidados envolve os pacientes em graus variados. Por exemplo a telessaúde é um termo que muitas vezes se refere a consultas telefônicas com fornecedores. O Atendimento virtual

geralmente se refere a digitalização das consultas de atendimento ao prestador, como consultas eletrônicas, interações assíncronas através de mensagens seguras. O atendimento virtual geralmente usa plataforma de vídeo e aplicativos que fazem a gestão dos agendamentos, exames e para as consultas geram links de plataforma de vídeo para cada agendamento e interações com profissionais da instituição.

O cuidado habilitado é definido como oferecer potencialmente um envolvimento do paciente e o prestador de serviço de saúde, apoiando ambientes robustos de atendimento habilitados de forma digital, nos quais o envolvimento do paciente é dinâmico, oferece aos pacientes a escolha de como eles se envolvem e se conectam com as equipes dos prestadores de saúde e considera as necessidades, valores e necessidades individuais, tomando uma decisão de como utilizar esse serviço. O envolvimento dos pacientes considera uma série de opções digitais, ferramentas online, dispositivos portáteis, onde farão o acesso as abordagens cuidados de qualquer lugar ou aplicativos que permitem suporte de cuidados de saúde e bem-estar sob demanda.

Os indicadores de envolvimento do paciente consideram três níveis ou tipos de envolvimento, exibidos a seguir.

3.3 Indicadores de resultado

A EMRAM 2022 exige que as organizações enviem os seguintes dados de resultados para documentar o desempenho da organização. A organização será notificada a relatar a medida dos resultados e as tendências do ano anterior referente aos indicadores de resultados. Por exemplo, a relação da utilização de ferramentas digitais pelos pacientes em relação ao ano anterior com tipificados com tendências ao longo do ano e em relação ao ano anterior para estudo se o nível de adesão traz um nível elevado ou não durante um período. A tendência durante ao longo do ano anterior fornece o contexto para medição dos resultados avaliados durante a visita de certificação.

3.3.1 Resultados de utilização do paciente

A utilização dos pacientes centra-se na prevalência de pacientes que acessam aos seus registros de saúde em toda a organização (pacientes ativos), com ênfase nos pacientes em condições crônicas. A taxa de pacientes que utilizam as plataformas digitais para autogestão de cuidados e para comunicar resultados de saúde, para cada serviço prestado pelo sistema de saúde.

3.3.2 Satisfação do paciente

A satisfação do paciente é a medida em relação a facilidade de uso de ferramentas digitais. É a medida do quão felizes os pacientes estão em sua experiência desde a pré-admissão, hospitalização, alta e cuidados de acompanhamentos. A satisfação do paciente dá a equipe clínica do núcleo de apoio ao paciente insights sobre vários aspectos da medicina, incluindo eficácia dos seus cuidados e o nível de empatia com o paciente.

3.3.4 Resultado de qualidade e segurança

Os resultados de qualidade e segurança são avaliados em relação ao uso de ferramentas digitais para gestão de saúde, bem-estar e ausência de danos. Embora os resultados possam ser uma ferramenta de medição precisa, a organização deve ter um processo em vigor que garanta que os resultados utilizados sejam de facto as medidas corretas para o resultado de qualidade e segurança que se pretende alcançar.

3.4 Análise de saúde e medição de resultados

O resultado esperado para certificação HIMSS de acordo com o EMRAM é que o sistema de saúde seja otimizado com os dados clínicos e operacionais apresentados em relatórios e insights que formam decisões focadas nos melhores resultados possíveis para os pacientes e na otimização do desempenho da organização. A HIMSS chama isso de mobilização de dados. Melhorias sustentáveis e verificáveis no desempenho do sistema de saúde exigem análises e medidas de resultados para uma variedade de tipos de dados. Isto inclui, mas não está limitado a dados clínicos, dados operacionais e dados financeiros. O processo envolve acessar os dados em um local compartilhado, como uma data warehouse (Sistema de armazenamento digital que conecta e harmoniza grandes volumes de dados de diferentes fontes), e transformar os dados em conhecimento, sabedoria e insights usando ferramentas analíticas. Muitos pontos de dados tornam-se resultados significativos que medem qualidade, segurança, eficiência, produtividade e outras métricas de desempenho. A equipe de revisão da HIMSS espera ver uma apresentação que descreverá toda a estratégia da organização para mobilizar dados e analisar dados para acompanhar resultados e gerar conhecimento e insights para formar decisões clínico, financeiro e operacional.

Segundo o Fillipe Loures é médico e fundador da Voa Health em seu artigo Tecnologia: Velhos problemas, novas soluções para a saúde, desafios clássicos como interoperabilidade

complexa, infraestrutura precária, pouco investimento em pesquisa e déficit na capacitação dos profissionais de saúde desafiaram gestores do setor por anos. Mas esses obstáculos não são mais tão intransponíveis quanto pareciam. A própria natureza da IA generativa, com sua grande capacidade de se adaptar a diferentes contextos e de lidar com dados estruturados (que correspondem a mais de 80% dos dados do setor), permite que soluções sejam construídas mesmo em cenários de baixa maturidade digital e que grandes saltos de geração de valor passem a ser frequentes.

É necessário segundo o EMRAM, estratégia eficaz de mobilização de dados que inclui uma forte ênfase na governança de dados, fundamental para garantir a segurança, a privacidade e a precisão da mobilização e a análise de dados para gerar conhecimento e insights sobre resultados dos pacientes e do desempenho organizacional. A equipe de avaliação espera durante a visita para a certificação uma descrição estratégica de governança de dados, responsabilidades pelo gerenciamento e propriedades e propriedades dos vários conjuntos de dados em toda a organização (clínicos, financeiros, operacionais, recursos humanos) e o uso de definições de dados e padrões de dados aplicados a garantir precisão, validade, integridade e atualidade dos ativos de dados em toda a organização. Exemplo demonstrado na figura 7, que apresenta um painel de gestão da fila cirúrgica.

Figura 7: Painel de gestão de cirurgia.

Fonte: Simtec (2024).

A apresentação também deve incluir uma descrição do processo de garantia da qualidade dos dados em vigor e como ele é aplicado a base já existente de dados. Pode ter vários aplicativos e plataformas de fornecedores distintos na obtenção de dados, embora comumente seja usado os Power BI analíticos, na obtenção dos dados e no processo de extração, transformação e carregamento. É

preciso descrever as metodologias usadas para definir padrões/nomenclaturas de dados comuns, como o ICD-10, SNOMED, LOINC etc. O padrão deve ser usado para toda a organização.

A equipe de validação da HIMSS deseja ver como resultado como os dados externos são integrados e as estratégias analíticas para leitura do desempenho em relação as outras organizações semelhantes, e o acompanhamento do progresso em direção as metas e prioridades estratégicas e medir ambos, resultados clínicos e operacionais. Irá avaliar como os dados são adquiridos e assimilados na estratégia de análise de fontes externas, por exemplo, dados de comparação de compras em grupo, dados de saúde da população e dados de pacientes de outros prestadores de cuidados de saúde (Por exemplo, números de alergias, diagnósticos, resultados laboratoriais, e da farmácia). A apresentação deve incluir uma descrição da estratégia da organização para capturar sobre os resultados dos pacientes, mobilizando esses dados para acompanhar o progresso em direção as metas de saúde.

Deve ficar claro para a equipe para a equipe da visita de certificação que a segurança de dados é aplicada e que as ferramentas e tecnologias analíticas são aplicadas gerando conhecimento para transformar decisões que promovem decisões estratégicas para a instituição e que além de tudo impulsionem mudanças e que os resultados tenham rotinas de acompanhamento alinhados com os objetivos estratégicos. Nesta avaliação a HIMSS também busca evidências de progresso em direção aos objetivos e prioridades da estratégia definida para o momento presente da organização que devem também ser apresentados em 3 estudos de casos.

3.5 Estudo de caso

A HIMSS exige no nível 6 a elaboração de 1 estudo de caso no estágio 6 3 3 estudos de caso no estágio 7, a equipe de certificação verifica quais as decisões serão tomadas e as que devem ser interrompidas a partir dos dados apresentados em painéis estratégicos e operacionais no estudo de caso com a capacidade de gerar alertas proativos para identificar riscos e traçar perfis de risco com dados monitorados a partir de desenvolvimento da estrutura dos dados inferidos se presente no estudo de caso. Com isso o hospital pode provar que pode validar, melhorar, e refinar processos para conceber e implementar soluções para ou problemas definidos, com base em dados, e pode medir o impacto e os resultados com o objetivo final de devolver valor ao serviço prestado ao paciente, as lideranças da instituição e operação aliados a estratégia definida da organização. A equipe HIMSS de

forma presencial irá avaliar estes itens de forma presencial com médicos, enfermeiros e demais departamentos de forma presencial.

3.6 Adoção de usuários clínicos

Para essa etapa a HIMSS irá verificar de forma clara e presencial os locais em que apresentem as estáticas dos processos em que as equipes do hospital mostrem onde a equipe avaliadora possa compreender que os processos estejam em controle com as metas estratégicas e o objetivo alvo de cada setor, e em conversa com os reesponsáveis das áreas, observando os painéis desenvolvidos para tal acompanhamento.

3.7 Gestão da resiliência

A equipe da HIMSS de acordo com o EMRAM que fará a visita de certificação vai questionar e querer compreender como o hospital gerencia a continuidade das atividades em casos de interrupções totais ou parciais do sistema, ou seja, paradas das ferramentas, planejadas ou não planejadas. É preciso apresentar um planejamento documentado, implementado e coordenado para informar as áreas afetadas sobre as paradas programadas e não programadas em caso de indisponibilidade dos sistemas ou ferramentas total ou parcial a partir de um plano de comunicação claro sempre que necessário com os procedimentos necessários durante os tempos de inatividades das ferramentas digitais utilizadas pelo hospital. A área assistencial dos hospitais é o local onde essa atividade de contingência é mais prioritária por estar diretamente ligada aos pacientes apresentando então uma contingência bem elaborada e alinhada para ativação quando necessário.

Quando ocorre uma pane geral e o hospital perde acesso ao Prontuário Eletrônico do Paciente e outros dados essenciais, o desastre recovery é ativado. Trata-se de um computador de crise instalado em cada unidade assistencial com uma solução de recovery local. O recovery deve ser um robô que importa a última prescrição válida do paciente, preservando-a em um ambiente seguro e isolado, permitindo assim a rápida recuperação dos dados quando há falhas no prontuário eletrônico, existem algumas soluções no mercado atualmente, para tanto, requer investimento de equipamentos, licenças de software, treinamento de pessoal e infraestrutura da TI.

O processo da ativação funciona da seguinte forma: uma pessoa autorizada e treinada abre a caixa lacrada, coleta o usuário e senha previamente impressos, e realiza o login na máquina/computador. Por meio do software, é possível acessar os últimos dados migrados para o

prontuário, sendo impressos e levados para o atendimento. Dessa forma, a equipe médica pode dar continuidade ao tratamento. Todo o processo é realizado em contingência, com o preenchimento de formulários previamente impressos. Assim que a infraestrutura for restabelecida, os dados registrados manualmente podem ser enviados de volta para o Prontuário Eletrônico do Paciente.

Para hospitais digitais, manter um sistema de recovery é de extrema importância, pois garante que os pacientes não sofram nenhum prejuízo em seu atendimento, ao mesmo tempo em que permite que o hospital continue avançando em direção a certificações importantes, como a acreditação hospitalar e selos relevantes, como o HIMSS.

4 DISCUSSÃO

A limitação de recursos financeiros a quantidade de investimento e pessoal para resolver os problemas de sistemas da informação são por exemplo decisivos no avanço dos projetos de transformação digital. A falta de interoperabilidade entre os sistemas e a falta de capacitação técnica avançada em tecnologias para este setor também entram na lista dos principais desafios que dificultam a evolução dessas instituições nos níveis de certificação HIMSS e o atingimento de sua totalidade até o nível 7 o maior da escala dessa medição. Importante falar que experiências do avanço demonstram que, como este assunto vem ganhando cada vez mais espaço no planejamento estratégico destas instituições, os investimentos adequados e apoio institucional é cada vez mais real e promove o avanço na jornada de transformação digital mesmo em contextos de maior vulnerabilidade orçamentária, além de empresas e profissionais surgindo no mercado com esse enfoque.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar das dificuldades, investir em maturidade digital pode gerar ganhos expressivos a longo prazo, como a melhoria na gestão de dados clínicos, suporte à decisão médica e integração dos processos assistenciais. Para isso é importante falar que países como o Brasil, muitos hospitais dependem de verbas públicas ou parcerias para viabilizar a digitalização e a ausência de políticas de incentivo ou linhas de crédito específicas para a transformação digital pode limitar o avanço da certificação HIMSS.

Deixo aqui a reflexão para trabalhos futuros no âmbito de estudo para o retorno de investimento na transformação digital em hospitais, pois apesar dos desafios financeiros a busca pela

transformação digital deve ser encarada como um investimento estratégico que vai além do investimento e benefícios tecnológicos.

REFERÊNCIAS

Carvalho, R. B. *et al.* Transformação digital: desafios na formação de um constructo e cenários para uma agenda de pesquisa. **Revista de Administração Mackenzie**, v. 22, n. 6, p. 1-15, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ram/a/np8sSHsx7KGrbfyPQr3Qksv/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Set. 2025.

Dias, G. Tecnologias da informação e comunicação na modernização dos serviços de saúde: desafios e perspectivas. **Revista Brasileira de Inovação e Sustentabilidade**, v. 3, n. 2, p. 16-27. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/csc/2024.v29n1/e19882022/>. Acessado em: Set. 2025.

EMRAM, HIMMS SOLUTION. **Manual diretriz de validação**. HIMSS, Estados Unidos. Material impresso. v. 4, p. 5-11. 2022.

GREEN PAPERLESS. **Como evitar que uma pane geral na infraestrutura de comprometa a qualidade de atendimento**. Disponível em: <https://www.greenpaperless.com.br/blog/como-evitar-que-uma-pane-geral-na-infraestrutura-do-hospital-comprometa-a-qualidade-do-atendimento-aos-pacientes>. Acessado em: Set. 2025.

HIMSS ANALYTICS EMRAM. **Modelo de adoção de prontuário eletrônico 2018**. Disponível em: <https://www.himssanalytics.org/emram>. Acessado em Set. 2014.

Hospitais Brasil. **A prescrição eletrônica e a segurança do paciente**. Disponível em: <https://portalhospitaisbrasil.com.br/a-prescricao-eletronica-e-a-seguranca-do-paciente/>. Acessado em Set. 2025.

MEDICINA S/A. **Relatório de avanços da Transformação Digital em Hospitais Brasileiros**. Disponível em: <https://medicinasa.com.br/mapa-transformacao-digital/>. Acessado em: Set. 2025.

MEDICINA S/A. **Tecnologia: Velhos problemas, novas soluções para a saúde**. Disponível em: <https://medicinasa.com.br/saude-digital-obstaculos/>. Acessado em: Jun. 2025.

Kim, G. **Developing the Digital Health Communication Maturity Model: Systematic Review** J Med Internet Res. 2025. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40228239/>. Acessado em: Jul. 2024.

PUCRS ONLINE. **UOL Cursos Tecnologia Educacional Ltda**. Porto Alegre, 2025. Disponível em: <https://online.pucrs.br/blog/transformacao-digital-saude>. Acessado em: Ago. 2024.

TECHINPULSE 2025. **Certificação HIMSS o que é e sua importância para uma gestão hospitalar de excelência**. Disponível em: <https://techinpulse.com.br/certificacao-himss-o-que-e-e-sua-importancia-para-uma-gestao-hospitalar-de-excelencia/>. Acessado em Out. 2024.

Verhoef, P. C. *et al.* Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. **Journal of Business Research**, v. 122, p. 889-901, 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296319305478>. Acessado em: Ago. 2025.

Vial, G. Understanding digital transformation: A review and a research agenda. **Jornal of Strategic Information Systems**, v. 28, n. 2, p. 118-144, 2019. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0963868717302196>. Acessado em: Ago. 2025.